

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ЕЕ КРИТЕРИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ.

Бекбосынов Куралбай Кдырбаевич

Старший преподаватель КГУ имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10694306>

Аннотация. Статья посвящена изучению эффективности сельского хозяйства, выяснению её сущности, функций, видов и основных показателей эффективности. В статье даются понятия экономической, социальной и социально-экономической эффективности. Представлена система показателей эффективности сельскохозяйственной деятельности.

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, экономическая эффективность, растениеводства и животноводства, выработка, трудоемкость, показатели рентабельности.

PRODUCTION EFFICIENCY, ITS CRITERIA AND INDICATORS.

Abstract. The article is devoted to the study of the efficiency of agriculture, clarifying its essence, functions, types and main indicators of efficiency. The article gives the concepts of economic, social and socio-economic efficiency. A system of indicators of the effectiveness of agricultural activities is presented.

Key words: agriculture, efficiency, economic efficiency, crop and livestock production, output, labor intensity, profitability indicators.

Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса представляет собой важнейшую проблему. Научной основой его является система ведения агропромышленного производства.

Многолетняя практика свидетельствует о том, что систематическое внедрение мероприятий по рациональному ведению сельского хозяйства способствует росту производства продукции растениеводства и животноводства. Поэтому государственная политика развития агропромышленного комплекса должна быть направлена на реализацию мер по максимальному использованию агроклиматического потенциала, создание специализированных зон по производству и переработке основных видов сельскохозяйственной продукции и развитию на этой основе рациональной межрегиональной кооперации. В этих условиях реальными станут перспективы стабилизации роста сельского хозяйства за счет наращивания производственного потенциала, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Углубление институциональных преобразований в агропромышленном комплексе будет способствовать проводимая земельная реформа, а также кооперация, включая по направлениям деятельности сельскохозяйственную кооперацию фермерских хозяйств, кооперацию по переработке сельскохозяйственной продукции, в области снабжения и сбыта, а также кредитную и страховую кооперацию. Будет осуществляться агропромышленная интеграция в различных ее формах по всей технологической цепочке (от производства продукции до ее реализации) с образованием финансово – промышленных групп, концернов, агрокомбинатов, агрофирм и иных формирований по производству, переработке, хранению и торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

С увеличением реальных денежных доходов населения возрастает спрос на продовольственные товары в целом, и, прежде всего высокого качества. На этой основе будут созданы реальные предпосылки для достижения роста собственного производства. Уже сейчас население все в большей мере предпочитает продукты питания собственного производства, нежели импортные. Усиление такой тенденции должны способствовать расширение ассортимента, повышение качества продукции, а также удовлетворение потребности перерабатывающей промышленности в современных видах тароупаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции, современное внешнее оформление, увеличение выпуска товаров в мелкой расфасовке.

Таким образом аграрная политика формируется с учетом двух факторов – макроэкономического и микроэкономического. С учетом микроэкономических позиций необходимо, чтобы существенная часть бюджета расходовалась на поддержание низкого уровня цен на сельхозпродукцию и продовольствие (в виде субсидии фермерам).

Потребители за счет высоких налогов должны компенсировать эти расходы.

Макроэкономический вектор политики заключается в том, что избранная ценовая политика и протекционизм создавали такие условия, при которых избыток (в условиях Узбекистана плодоовощная и бахчевая) продукция производства продовольствия сокращал импорт и способствовал экспорту субсидируемых товаров (хлопок, зерно). Поэтому аграрная политика в условиях стабилизации и устойчивости сельского хозяйства требует постоянного совершенствования: во-первых, продовольственная безопасность всегда является ключевой задачей любого государства. Эта цель достижима лишь при самообеспечении аграрной продукцией и создания запасов, гарантирующих обеспечение продовольствием, в случае неурожая. Во-вторых, сельское хозяйство является особым сектором экономики, так как оно сильно зависит от условий окружающей среды, на которые человек не всегда может повлиять. Иногда погодные условия вызывают серьезные отклонения от средних урожаев и, таким образом на доходы фермеров.

Меры государственной политики в сельском хозяйстве должны быть направлены на создание четких финансово-кредитных механизмов, которые способствовали бы изменившимся экономическим условиям, законам рынка и конкуренции, обеспечивая в итоге паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Государство будет все в меньшей степени участвовать в экономическом процессе в этом секторе национальной экономики, как непосредственный субъект, сосредотачивая усилия на поддержке возникающих рыночных институтов, инфраструктуры сельского хозяйства.

Государство должно направить необходимые усилия на обеспечение экономической безопасности, прежде всего продовольственной независимости, что предполагает, на наш взгляд, осуществление мер по сохранению необходимого фонда плодородных земель и минимально необходимого уровня поголовья скота, развитию семеноводства и т.д.

Поддержка аграрного сектора должна быть дифференцированно по продуктам и регионам. Для сельскохозяйственных продуктов конкурентных на международных рынках, будут создаваться условия стимулирующие производства в экспорт. В регионах массового и эффективного сельскохозяйственного производства меры поддержки будут направлены, прежде всего, на повышение эффективности производства. В отстающих регионах

субсидии переориентируются на создание дополнительных источников доходов для сельского населения.

Программы государственной поддержки производства сельскохозяйственных продуктов должны быть преимущественно ориентированы на расширение сбыта этой продукции при сохранении на этапе государственной поддержки сельхозпроизводителей. Экономический рост агропромышленного производства позволит продвинуться в решении проблем устойчивого развития сельских территорий. Этому должны способствовать меры по повышению престижности сельскохозяйственного труда, развитию инженерного обустройства села, созданию новых рабочих мест на основе развития малых предприятий и сферы услуг, возрождения традиционных ремесел и промыслов.

Для оценки эффективности производства, ее количественной характеристики применяют различного рода статистика – экономические показатели, с помощью которых выражается количественная сторона общественных явлений. Количественную определенность соответствие результатов производства требованиям критерия эффективности можно получить только через показатели. Вот почему наряду с установлением критерия эффективности производства возникла потребность в ее количественных характеристиках, которые соизмеряли бы экономический эффект и требуемые для этого затраты

1) Производственно- технологическую, характеризующую комплексом показателей (валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 100 га условной пашни, среднегодового работника, на 100 сум основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения) отражающих степень использования земельных, трудовых и материальных ресурсов в процессе производства путем сравнения фактических данных с нормативным уровнем, полученным при помощи методов математической статистики;

2) Производственно – экономическую, для оценки которой рекомендуется использовать такие показатели, как выход валовой продукции сельского хозяйства (в текущих ценах) в расчете на 100 га условной пашни, валовой доход на среднегодового работника, чистый доход (прибыль или убыток) на 100 сум основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения;

3) социально – экономическую, отражающую степень реализации системы экономических интересов, то есть степень достижения цели производства и его эффективности, во – первых, с позиций общества (когда предприятие производит необходимый объем конечной продукции при затратах материальных и трудовых ресурсов, не превышающих общественно нормальной уровень) во – вторых, с позиции коллективных интересов (когда обеспечиваются условия расширенного воспроизводства), в- третьих, с точки зрения личных интересов (создаются ли условия для удовлетворения материальных и духовных потребностей членов коллектива).

При этом используется система показателей: стоимость конечной продукции на 100 га условной пашни; фонд накопления на 100 сум производственных основных фондов; фонд потребления на среднегодового работника.

REFERENCES

1. Котова Н.Н. Оценка эффективности бизнеса организации. – Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – том 8, №2, 2014 год.
2. Куценко, А.В. Организационно - экономический механизм управления эффективностью деятельности предприятий потребительской кооперации: монография / А.В. Куценко. - Полтава: РИО ПУСКА, 2014. - 205 с.
3. Аксёнов, А.П. Экономика предприятия / А.П. Аксёнов. - М.: КноРус, 2014.—460 с.
4. Mamutova A., Ibragimov A. IMPROVING THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN BANKING INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 561-567.
5. Mamutova A., Ablezova B. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 270-273.
6. Abishov M., Mamutova A. FEATURES OF TAXATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR USE IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 296-304.
7. Rustamovich R. D. et al. TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR HISOBI //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 226-234.
8. Ismailov A. M. et al. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203.
9. Исмаилов К. С., Байжанов С. Х., Бекбосынов К. К. Современное состояние рынка труда и проблемы занятости //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 7. – С. 212-220.
10. Бекбосынов К. К., Бекбосынов А. К. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 164-166.
11. Бекбосынов К. К. Факторы устойчивого развития регионов Узбекистана в условиях формирования рыночных отношений //Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего. – 2022. – С. 96-101.
12. Бекбосынов К., Халкназарова Г. Анализ факторов влияния на инновационную активность предприятия //Академическая публицистика. – 2021. – №. 7. – С. 94-96.
13. Бекбосынов К. К. Состав, учет и оценка материальных затрат сельскохозяйственного производства. – 2021.
14. Бекбосынов К. К., Бекбосынов А. К. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 164-166.
15. Бекбосынов К. К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ТМЗ //Наука и молодежь: новые идеи и решения. – 2017. – С. 81-82.
16. Агайдаров И. К., Дюсебаев Б. К. КОРМОПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ //Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. – 2016. – С. 11-13.
17. Бекбосынов К. К. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Організаційний комітет. – С. 22.

18. Бекбосынов К. К. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //Організаційний комітет. – С. 20.